

LAPORAN
PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JUDUL KEGIATAN

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Program Tahfidz dan Tahsin Al-Qur'an di Dar Al-Hadeeth Fiyooash Lahj

Oleh:

M. IKBAR MUKARROM

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

DESEMBER 2025

Edit dengan WPS Office

PENILAIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul : Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Program Tahfidz dan Tahsin Al-Qur'an di Dar Al-Hadeeth Fiyooosh Lahj

Nama : M. IKBAR MUKARROM

NIM : 1000649

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal : 11 - 29 November 2025

No	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Kedisiplinan dan Etika		20		
2	Perangkat Pembelajaran		20		
3	Praktik Mengajar		30		
4	Laporan dan Refleksi		20		
5	Sikap Profesional		10		

Lahj, _____

Penilai,

(_____)

PELAKSANAAN KEGIATAN
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Program Tahfidz dan Tahsin Al-Qur'an di Dar Al-Hadeeth Fiyooah Lahj

Nama Pelaksana : M. IKBAR MUKARROM

NIM : 1000649

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal Pelaksanaan : 11 - 29 November 2025

No	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan atau bukti fisik		30		
2	Ketepatan metode PPL untuk mengatasi permasalahan		30		
3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan		40		
Total			100		

Lahj, _____

Penilai,

(_____)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. IKBAR MUKARROM

NIM : 1000649

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul:

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Program Tahfidz dan Tahsin Al-Qur'an di Dar Al-Hadeeth Fiyooash Lahj

untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Lahj, 10 November 2025

Mengetahui,

(M. IKBAR MUKARROM)

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : M. IKBAR MUKARROM

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema:

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Program Tahfidz dan Tahsin Al-Qur'an di Dar Al-Hadeeth Fiyooosh Lahj

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Axl Demora

Jabatan : Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Malaysia Dar Al-Hadeeth Fiyooosh

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Lahj , 10 November 2025

(Axl Demora)

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

Edit dengan WPS Office

IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG
PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025

NO	NAMA DAN GELAR LENGKAP	TEMPAT TGL. LAHIR	KET
1	Syaikh Abdullah al mar'iy	-	Mudir (Kepala Sekolah)
2	Axl Demora	Semalun lawang, 12 januari 1999	Ketua PPIM
3	Ikhwan Khoirul Kholis B.A	Payolebar, 14 Juli 2002	Guru Pamong

Nama Madrasah/Sekolah : Dar Al-Hadeeth Fiyooosh

*Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL
Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL*

**IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG
PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025**

Nama Madrasah/Sekolah : Dar Al-Hadeeth Fiyoooh

NO	NAMA GURU PAMONG	NAMA MAHASISWA	MATA PELAJARAN	KELAS
1	Ikhwan Khoirul Kholis B.A	M. IKBAR MUKARROM	Tahsin Al Quran	-
2				
3				

*Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL
Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL*

PRESENSI HARIAN MAHASISWA PESERTA PPL

Tempat Pelaksanaan : Dar Al-Hadeeth Fiyooosh

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tanggal Kehadiran *												
			11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29
1	M. IKBAR MUKARROM	1000649	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*ditulis sebanyak hari pelaksanaan PPL

LAHJ, 29 November 2025

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Muhamad Oky Muhlisin S.Pd.

Guru Pamong

Ikhwan Khoirul Kholis B.A.

AGENDA HARIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Nama : M. IKBAR MUKARROM
 NIM : 1000649
 Program Studi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam
 Tempat PPL : Dar Al-Hadeeth Fiyooosh

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Guru Pamong
1.	11 nov 2025	Pendataan hafalan santri	
2.	12 nov 2025	Materi Tajwid dan praktek Tahsin harian	
3.	15 nov 2025	Murajaah hafalan lama, tahsin, tasmi' hafalan baru	
4.	16 nov 2025	Materi tajwid dan praktek Tahsin harian dan murajaah hafalan mandiri	
5.	17 nov 2025	Murajaah hafalan lama, tahsin, tasmi' hafalan baru	
6.	18 nov 2025	Materi tajwid dan praktek Tahsin harian dan murajaah hafalan mandiri	
7.	19 nov 2025	Murajaah hafalan lama, tahsin, tasmi' hafalan baru	
8.	22 nov 2025	Laporan capaian dan ujian hafalan pekanan	
9.	23 nov 2025	Test cerdas cermat tajwid	
10.	24 nov 2025	Materi tajwid dan praktek Tahsin harian dan murajaah hafalan mandiri	
11.	25 nov 2025	Murajaah hafalan lama, tahsin, tasmi' hafalan baru	
12.	26 nov 2025	Materi tajwid dan praktek Tahsin harian dan murajaah hafalan mandiri	
13.	29 nov 2025	Ujian tahfidz	

LAHJ, 29 November 2025

Kepala Sekolah

(.....)

LEMBAR PENILAIAN PPL/PKL/MAGANG*

Nama : M. IKBAR MUKARROM
 NIM : 1000649
 Prodi / fakultas : Pendidikan Agama Islam
 Tempat PPL/PKL/MAGANG* : Dar Al-Hadeeth Fiyooosh

A. KOMPONEN PENILAIAN OLEH DPL:

No	Komponen Penilaian	Nilai (angka)
1.	Relevansi bidang keilmuan	
2.	Kemampuan menjelaskan isi luaran / hasil	
3.	Kemampuan menjawab pertanyaan	
4.	Kemampuan menganalisis	
5.	Kelengkapan isi laporan/luaran	
6.	Aspek kebahasaan	
7.	Kemampuan untuk melaksanakan arahan pembimbing	
8.	Kedisiplinan dan keaktifan selama kegiatan	
	Jumlah Nilai	
	Nilai Akhir = jumlah nilai : 8	

B. NILAI AKHIR PPL/PKL/MAGANG*

Nilai akhir PPL/PKL/Magang = (angka dan huruf)*

- *Nilai akhir ppl/pkl/magang diisi oleh DPL dengan memperhatikan rumus yang telah ditetapkan

$$NA \text{ PPL/PKL/Magang}^* = \frac{[NPI (60\%) + NPD (40\%)]}{2}$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NPI : Nilai dari perusahaan/guru pamong

NPD : Nilai dari DPL

- *Aturan penilaian* : Nilai PPL, PKL dan Magang adalah gabungan antara nilai yang ditetapkan oleh guru pamong (PPL) atau pembimbing dari Instansi/perusahaan (PKL/Magang) dan nilai dari Dosen pembimbing lapangan (DPL) dengan rumus penghitungan diatas.

Nilai Akhir	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu AM)
90 – 100	A	4,00
85 – 89	A-	3,67
80 – 84	B+	3,33
75 – 79	B	3,00
70 – 74	B-	2,67
65 – 69	C+	2,33
60 – 64	C	2,00

Menyetujui
 Koordinator Pelaksana PPL/PKL/Magang*

Lahj, 29 November 2025
 Mengetahui
 Dosen pembimbing Lapangan

Muhamad Oky Muhlisin S.Pd.

PENULISAN LAPORAN KEGIATAN PPL 2025

BENTUK DAN WARNA

Laporan dikumpulkan dalam bentuk file

FORMAT PENULISAN

Jenis Font : Time New Roman

Ukuran Font : 12 pt

Spasi : 1,5

Before After : 0

Margin Kiri-Atas-Kanan-Bawah : 4-3-3-3 cm

PENOMORAN HALAMAN

Halaman Cover, Halaman Judul, Daftar Isi : Angka Romawi (i, ii, iii, ... dst), tengah bawah

BAB I hingga Daftar Pustaka : Angka Arab (1, 2, 3, 4... dst), kanan atas, Judul BAB di bawah tengah

PENULISAN DAFTAR PUSTAKA

Menggunakan gaya selingkung (style) APA (*American Psychological Association*) versi 7

LAMPIRAN

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

TAHUN AKADEMIK 2024-2025

1. Nama Mahasiswa : M. IKBAR MUKARROM
2. NIM : 1000649
3. Fakultas / Program Studi : Pendidikan Agama Islam
4. Tempat PPL : Dar Al-Hadeeth Fiyooosh

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Tanda Tangan DPL PPL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Mengetahui,
Ketua Pelaksana PPL

Dosen Pembimbing Lapangan,

Muhamad Oky Muhlisin S.Pd.

Catatan : Kartu ini harap dibawa setiap konsultasi

Edit dengan WPS Office

Nomor : 1000649

Sertifikat

Diberikan Kepada

M. IKBAR MUKARROM

Telah melaksanakan Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
Pada Tanggal 11 November 2025 - 29 November 2025 yang di
selenggarakan Safwa University of Indonesia
di (*nama sekolah*) sebagai Guru Praktikan.

Lahj, 12 Desember 2025

Mengetahui
Kepala Sekolah

TTD+ Stempel

Nama

